

ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК УСЛОВИЕ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

¹Хаджимурадова.У.

ТерГУ, Преподаватель,

²Каттабоева.М.

ТерГУ, Преподаватель

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7421086>

ARTICLE INFO

Received: 29th November 2022

Accepted: 08th December 2022

Online: 10th December 2022

KEY WORDS

Информатизация
иноязычного образования,
обучение иностранным
языкам, информационно-
коммуникационные
технологии,
образовательные онлайн-
платформы, компьютерные
программы.

На протяжении существования человечества информация являлась важнейшей, неотъемлемой составной частью жизни человека, но до середины прошлого столетия данная категория практически не рассматривалась с точки зрения ее влияния на личность и государство. Отношение людей к информации значительно изменилось, когда информацию стали осознавать как стратегический ресурс развития общества и государства, поскольку «задача реформирования или соответствующей перестройки государственной информационной политики с целью кардинального повышения ее эффективности приобрела особое значение в условиях нарастающей с конца XX века пятой

ABSTRACT

Данная статья посвящена проблеме информатизации иноязычного образования, которая рассматривается как обязательное условие подготовки будущих учителей иностранного языка к профессиональной деятельности. В статье подчеркивается роль современных информационно-коммуникационных технологий в организации процесса обучения иностранным языкам, а также в повышении его эффективности. Подробно раскрываются преимущества использования информационно-коммуникационных технологий в иноязычном образовании.

информационной революции, связанной с созданием глобальных трансграничных информационных компьютерных сетей» [7, с. 6].

Информационно-коммуникационные технологии представляют собой новый, качественно опосредованный уровень мыслительной, коммуникативной, исполнительной и творческой деятельности человека, что ведет к перестройке операционно-технической, мотивационно-личностной и других сторон деятельности. Использование информационно-коммуникационных технологий изменяет строение и динамику деятельности, пространственные и временные границы взаимодействия, способствует формированию системы

мотивационной регуляции, включающей познавательные, коммуникативные, социально-нормативные и творческие мотивы. Взаимодействие с информационно-коммуникационными технологиями становится для субъекта новым источником психических новообразований, формирующихся в разных сферах деятельности: личностной, когнитивной, операционной. Следует подчеркнуть тот факт, что «большую актуальность в процессе обучения иностранному языку и формирования опыта межкультурной компетентности приобретает использование форм и технологий организации работы с обучающимися, способствующих снятию барьеров для бесконфликтного межкультурного взаимодействия» [8, с. 141].

Проблема использования информационно-коммуникационных технологий в процессе профессиональной подготовки будущих учителей иностранного языка представляется нам особенно актуальной, поскольку «педагогические возможности компьютера как средства обучения по ряду показателей намного превосходят возможности традиционных средств обучения» [3, с. 42].

В то же время смеем полагать, что выпускник факультета иностранных языков педагогического вуза, владеющий технологиями работы с обучающимися с использованием компьютера, сможет выстроить траекторию работы с обучающимися на значительно более высоком уровне. Это обусловлено тем, что компьютер совмещает в себе возможности

разнообразных средств наглядности, материалов с печатной основой, тренажерных устройств, технических средств контроля и оценки результатов учебной деятельности. Следует также особо подчеркнуть, что «перед современным преподавателем иностранных языков стоит очень важная проблема повышения интереса к изучению иностранных языков, который формирует устойчивую направленность студента на овладение глубинными знаниями и прочными практическими навыками, на достижение высокой степени владения иностранным языком» [5, с. 148]. На наш взгляд, компьютер является именно тем техническим средством обучения иностранным языкам в вузе, которое способствует повышению уровня познавательного интереса и мотивации обучающихся к учению, поскольку делает подачу и отработку учебного материала более удобной и доступной для студента как субъекта образовательного процесса, позволяет создавать на занятиях психологически комфортную атмосферу, не нанося ущерба самооценке обучающихся.

Следует отметить, что компьютер является мощным средством повышения эффективности процесса обучения, так как имеет множество преимуществ. Существенным моментом в использовании информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения иностранным языкам является реализация индивидуального подхода в обучении, поскольку «принципы современной государственной политики в сфере образования, такие как признание его приоритетности и гуманистический

характер, свобода выбора получения образования и его непрерывность в течение всей жизни обуславливают необходимость перехода от традиционной парадигмы образования к личностно-ориентированной» [4, с. 448].

Благодаря использованию компьютера становится возможным подбор скорости подачи информации для каждого из обучающихся, включая количество повторений или разъяснений моментов, вызывающих особые трудности. Информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе позволяют более полно использовать психологические возможности обучающихся, поскольку оказывают влияние на все этапы процесса усвоения знаний. Кроме того, обучение с использованием информационно-коммуникационных технологий обладает сильнейшим мотивационным потенциалом, поскольку обучающиеся на занятиях по иностранному языку «осуществляют речевую деятельность, которая способствует развитию мотивационной сферы личности» [1]. Информационно-коммуникационные технологии могут гарантировать конфиденциальность.

В том случае, если не ведется запись результатов для преподавателя, только сам обучающийся знает, какие ошибки он допустил. Всё это позволяет создавать на занятиях психологически комфортную атмосферу, не нанося ущерба самооценке обучающихся. Неоспоримы необходимость и огромное значение практики при овладении иностранным языком. В учебном процессе недостаточно произнести ту

или иную фразу один раз, ее необходимо повторять многократно, меняя языковое оформление так, чтобы как можно более четко выявить содержание.

Компьютерные программы, включающие в себя базы данных, позволяют повторять подобные конструкции, меняя контекст, отдельные компоненты, интонацию и так далее.

Практически безграничны возможности сети Интернет в процессе обучения иностранным языкам. Сегодня обучающиеся проводят значительную часть времени в социальных сетях, работают с большим интересом с Интернет-ресурсами.

Многие предпочитают общение с преподавателем или собеседником-представителем иноязычной культуры в Skype, используют для обмена информацией не только электронную почту, но и социальные сети, такие как ВКонтакте, Facebook, Twitter и другие.

Информационно-коммуникационные технологии позволяют делать процесс обучения иностранным языкам более открытым и свободным, как для учителя, так и для обучающихся, поскольку большинство текстов в сети Интернет имеют аутентичный характер, могут быть внимательно изучены учителем и индивидуально подобраны для каждого ученика. Если в традиционных учебниках материал статичен, то в компьютере он нередко подается с помощью аудио, видео и анимации.

Учебные проекты, выполненные обучающимися с помощью компьютера и связанные с электронной почтой, позволяют применять полученные языковые знания в реальной ситуации

общения и к тому же письменно. Вся проделанная работа впоследствии устно обсуждается на иностранном языке на уроке. Более того, обучающиеся могут сами участвовать в подборе материала для урока и чувствуют себя более самостоятельными, выступая активными субъектами своего учения, что соответствует требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов, поскольку «самостоятельная работа студентов является важнейшим элементом системы профессиональной подготовки будущего учителя, способного организовать процесс изучения иностранного языка в образовательных структурах различного типа» [2, с. 15].

Большую роль в процессе обучения иностранному языку играют онлайн-платформы, позволяющие разнообразить уроки, сделать их более яркими, интересными, запоминающимися, в то же время существенно облегчая работу учителю. Например, в обучении немецкому языку мы на протяжении многих лет успешно используем такие онлайн-платформы, как Kidsweb, Videouroki, Teddylingua, Pash-net и другие. На данных сайтах представлен большой объем актуальных учебных материалов, которые всегда находятся под рукой, как у учителя, так и у ученика, нужно лишь только иметь выход в Интернет. Большую роль в формировании как лексических навыков, так и умений монологической и диалогической речи обучающихся играют ассоциативные карты, или Mind map, позволяющие структурировать слова, понятия, идеи по той или иной разговорной теме.

Благодаря ряду компьютерных программ сегодня стало возможным создание ярких и наглядных ассоциативных карт, с помощью которых обучающиеся могут логично и последовательно выстроить связное высказывание по той или иной теме. Здесь лучшими помощниками обучающимся и педагогам являются такие программы, как MindMeister, MindMup, XMind, Mindjet Mindmanager, PersonalBrain, Bubbl, Comapping, MindGenius и другие.

Важнейшими помощниками обучающихся и педагогов как в овладении иноязычной лексикой, так и в ее применении в речевой практике являются презентации, позволяющие наглядно и доступно скомпоновать и представить материал по той или иной разговорной теме. Сегодня это не только традиционная программа Microsoft Office Power Point, которая, правда, не утратила своих позиций в образовательном процессе, а стала намного удобнее и доступнее в использовании, но и многие другие, такие как Prezi, Google Slides, SlideDog, Flowboard.

Презентации повышают познавательный интерес обучающихся к изучаемым темам, позволяют существенно разнообразить процесс передачи информации, усиливают воздействие подачи материала. Использование презентаций на уроках позволяет компоновать материал из различных источников, привлекать фотографические и графические изображения, включать в урок звуковые элементы и видеосюжеты. Презентации позволяют аккумулировать все необходимые средства подачи

материала в единый информационный поток, следствием чего является концентрация обучающихся на презентуемом материале, что позволяет им лучше усвоить его.

Таким образом, компьютер служит средством общения, создания проблемных ситуаций, диалоговым партнером, источником информации, контролирует действия обучающегося и предоставляет ему новые познавательные возможности, поскольку «существенным достоинством применения информационно-коммуникационных технологий в организации процесса обучения является вариативность заданий, которые могут быть реализованы студентами, что позволяет разнообразить учебный процесс» [9, с. 312]. Опыт использования

информационно-коммуникационных технологий в обучении иностранному языку свидетельствует о том, что использование компьютера позволяет существенно улучшить результаты учебного процесса, вскрывая резервы учебного процесса и личности обучающегося, расширяя дидактические возможности урока и значительно облегчая труд преподавателя. А эффективность применения информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе зависит именно от того, насколько качественно будущие учителя овладеют информационно-коммуникационными технологиями еще во время их профессиональной подготовки в университете.

References:

1. Бароненко Е. А., Скоробренко И. А. Повышение мотивации учащихся к культуре здоровья средствами речевой деятельности на уроке иностранного языка // *Фундаментальная и прикладная наука : сб. науч. ст. по итогам науч.-иссл. работы за 2014 уч. год.* 2015. С. 63–66.
2. Быстрой Е. Б., Скоробренко И. А. Формирование познавательного интереса будущих учителей к изучению иностранного языка с использованием кейс-стади // *Теоретические и прикладные аспекты лингвообразования: сб. науч. ст. Межвуз. науч.-практ. конф.*
3. Гендина Н. И., Колкова Н. И., Скипор И. Л., Стародубова Г. А. Формирование информационной культуры личности в библиотеках и образовательных учреждениях : учебно-метод. пособие. Москва, 2002. 308 с.